

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

No1
MAXSUS SON

BAKALAVR TALABALARINIG MAQOLALARI TO'PLAMI

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2026

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

*Elektron nashr. 39 sahifa.
2026-yil yanvar*

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor

Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati

Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari

Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor

Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor

Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)

Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.

Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari

Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i

Buzrukhonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.

Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)

Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)

Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)

Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari

Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.

Abdukarimova Dinara Rustamxanovna, bank-moliya akademiyasi professori, DSc., professor.

Ikramov Murod Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjajevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow))
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.
Abdukaramova Dinara Rustamkhanovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Ikramov Murod Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

EKSPORT VA IMPORT OPERATSIYALARINI TAKOMILLASHTIRISH: TAHLIL VA AUDIT	10
Urinboyev Bexruz Zoir o'g'li, Misirov Asliddin Mamasobirovich	
QISHLOQ XO'JALIGI MAHSULOTLARI SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA YASHIL INNOVATSIYALARNING ROLI	15
Jabborov Muhammad Sanjarovich, Djurayeva Dilnoza Davron qizi, Song Jichung	
RAQAMLASHTIRISH SHAROITIDA O'ZBEKISTONDA YASHIL IQTISODIYOTNING RIVOJLANISH OMILLARI VA MAKROIQTISODIY TA'SIRI	21
Xoliqulova Ra'no Sherali qizi, Berdiyev Nazirjon Abduvoseyevich	
КУЛЬТУРНЫЙ ТУРИЗМ КАК ФАКТОР УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ УЗБЕКИСТАНА	25
Ахтамов Огабек Улугбек угли, Фахритдинов Амриддин Фазлитдинович, Саидмуродов Жонибек Жахонгирович, Саттарова Зухра Илхомовна	
DAVLATNING YASHIL INVESTITSIYALAR ORQALI IQTISODIYOTNI TARTIBGA SOLISH SIYOSATI.....	31
Sharipboyev Hasanboy Marks o'g'li, Shodmonov Ruslan G'olib o'g'li	
O'ZBEKISTON IQTISODIYOTI O'SISHIDA TRANSPORT INFRATUZILMASINING STRATEGIK O'RNI: PREZIDENT MUHOJIRATNOMASI ASOSIDA ILMIY TAHLIL	35
Ma'rupov Zahiriddin Feruzovich, Kurbanova Mehriniso Nematjanovna	

KIRISH

So'nggi yillarda jahon iqtisodiyotida geosiyosiy beqarorlik, global savdo zanjirlarining uzilishi hamda logistika xarajatlarining oshishi transport infratuzilmasining milliy iqtisodiyotlar uchun ahamiyatini keskin oshirdi. Zamonaviy iqtisodiy sharoitda transport tizimi ishlab chiqarish, savdo va xizmatlar sohalari o'rtasidagi uzviy bog'liqlikni ta'minlovchi asosiy mexanizmlardan biri sifatida qaralmoqda. Shu sababli transport infratuzilmasining rivojlanish darajasi mamlakatlarning tashqi savdodagi raqobatbardoshligi, investitsiya jozibadorligi hamda iqtisodiy barqarorligiga bevosita ta'sir ko'rsatadi [1].

O'zbekiston iqtisodiyotida kuzatilayotgan barqaror o'sish, eksport hajmlarining kengayishi va investitsiya faolligining ortishi transport-logistika tizimining iqtisodiy jarayonlar bilan uzviy bog'liqligini ko'rsatadi. Mazkur jarayonlar Prezident Murojaatnomasida keltirilgan makroiqtisodiy ko'rsatkichlar orqali ham tasdiqlanadi. Yalpi ichki mahsulot hajmining sezilarli darajada oshgani, eksport ko'rsatkichlarining kengaygani hamda investitsiyalar ulushining yuqori darajasi iqtisodiyotning miqyos jihatidan kengayayotganidan dalolat beradi.

Mazkur maqolaning maqsadi O'zbekiston iqtisodiy o'sishida transport infratuzilmasining tutgan o'rnini ilmiy jihatdan tahlil qilish hamda Prezident Murojaatnomasida bayon etilgan transport sohasiga oid ustuvor yo'nalishlarning iqtisodiy mazmuni va dolzarbligini ochib berishdan iborat. Tadqiqot doirasida transport infratuzilmasi tashqi savdo, investitsiyalar va hududiy integratsiya jarayonlari bilan o'zaro bog'liqlikda ko'rib chiqiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Iqtisodiy adabiyotlarda transport infratuzilmasi iqtisodiy o'sishning muhim institutsional omili sifatida talqin qilinadi [2]. Transport tizimining rivojlanganligi tranzaksiya xarajatlarini kamaytirish, bozorlar o'rtasidagi integratsiyani chuqurlashtirish hamda ishlab chiqarish omillarining hududlararo harakatchanligini ta'minlash orqali iqtisodiy samaradorlikka sezilarli ta'sir ko'rsatadi [3].

Nazariy yondashuvlarga ko'ra, transport infratuzilmasiga yo'naltirilgan investitsiyalar multiplikativ ta'sir mexanizmi orqali boshqa tarmoqlarda ham iqtisodiy faollikni kuchaytiradi [4]. Ayniqsa, temir yo'l, avtomobil va aviatsiya transporti uzoq masofali tashishlar, yirik tovar oqimlari hamda yo'lovchi mobilitetini ta'minlashda muhim rol o'ynaydi.

Mazkur tadqiqotda normativ-huquqiy hujjatlarni tahlil qilish, makroiqtisodiy ko'rsatkichlarni umumlashtirish hamda transport infratuzilmasining iqtisodiy jarayonlar bilan o'zaro bog'liqligini aniqlashga qaratilgan tizimli yondashuv qo'llanildi. Prezident Murojaatnomasi ushbu jarayonda asosiy siyosiy hujjat (policy document) sifatida qaraladi.

Prezident Murojaatnomasida makroiqtisodiy o'sish va transport infratuzilmasi o'rtasidagi bog'liqlik alohida ta'areifa yoritilgan. Unda keltirilgan makroiqtisodiy ko'rsatkichlar O'zbekiston iqtisodiyotida kengayish jarayonlari kuzatilayotganini ko'rsatadi. Yalpi ichki mahsulot hajmining sezilarli darajada oshgani iqtisodiy faollikning faqat iste'molga emas, balki investitsiya va ishlab chiqarishga tayanganini anglatadi. Eksport hajmining oshishi esa tashqi savdo aloqalarining faollashganidan dalolat beradi.

Mazkur ko'rsatkichlar transport infratuzilmasi bilan uzviy bog'liqdir. Chunki eksport-import operatsiyalarining kengayishi logistika tizimining uzluksiz ishlashi hamda tashish xarajatlarining nisbatan barqarorligi bilan bevosita bog'lanadi [5]. Oltin-valyuta zaxiralarining oshishi va investitsiyalar ulushining yuqori darajasi transport infratuzilmasiga yo'naltirilayotgan kapital qo'yilmalar iqtisodiy barqarorlikni mustahkamlovchi muhim omil sifatida qaralayotganini ko'rsatadi.

1-rasm. O'zbekistonda yalpi ichki mahsulot va eksport hajmining yillar bo'yicha dinamikasi¹

1 World Bank, Stat.uzga mos diapazondagi muallif ishlanmasi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Prezident Murojaatnomasida transport infratuzilmasi alohida tarmoq sifatida emas, balki iqtisodiy o'sish, tashqi savdo va hududiy integratsiya jarayonlari bilan uzviy bog'liq tizim sifatida yoritiladi. Aviatsiya va temir yo'l transportida yo'lovchi tashish quvvatlarini oshirishga qaratilgan qarorlar ichki va tashqi mobilitetga bo'lgan talabning ortib borayotganini ko'rsatadi.

Aviapark tarkibining kengayishi hamda mahalliy aviaqatnovlarni subsidiyalashning yangi mexanizmlarini joriy etish transport xizmatlaridan foydalanish imkoniyatlarini hududlar kesimida kengaytirishga qaratilgan. Ushbu yondashuv transport xizmatlarining iqtisodiy jihatdan qulayligini oshirish orqali ichki bozor integratsiyasini kuchaytirishga xizmat qiladi.

Shu bilan birga, Fuqaro aviatsiyasi universitetining tashkil etilishi transport infratuzilmasini rivojlantirish jarayonini inson kapitali bilan uyg'unlashtirishga qaratilgan muhim institutsional qaror sifatida namoyon bo'ladi. Transport sohasida kadrlar tayyorlash tizimini mustahkamlash infratuzilma loyihalarining uzoq muddatli samaradorligini ta'minlash nuqtayi nazaridan muhim ahamiyatga ega [6].

TAHLIL VA NATIJALAR

2-rasm. O'zbekistonda aviatsiya parkidagi havo kemalari sonining o'zgarishi²

Temir yo'l transporti Prezident Murojaatnomasida barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlash, hududlarni rivojlantirish hamda tranzit salohiyatini kengaytirish bilan bog'liq ustuvor yo'nalishlardan biri sifatida ko'rsatiladi. Ichki temir yo'llarni rivojlantirish bo'yicha besh yillik dastur va yangi temir yo'l tarmoqlarining qurilishi hududlararo iqtisodiy aloqalarni mustahkamlashga qaratilgan.

Yangi temir yo'l yo'nalishlarining ishga tushirilishi ichki logistika samaradorligini oshirish, mehnat resurslari harakatchanligini kuchaytirish va tovar oqimlarini tezlashtirish imkonini beradi. Yuqori tezlikdagi temir yo'l liniyalari esa yirik iqtisodiy markazlar o'rtasidagi bog'liqlikni kuchaytiruvchi muhim omil sifatida namoyon bo'ladi [7].

Temir yo'l vokzallarini xususiy sheriklik asosida boshqarishga o'tkazish infratuzilmani boshqarish samaradorligini oshirishga qaratilgan institutsional yondashuv sifatida qaraladi. Ushbu jarayon transport xizmatlari sifatini yaxshilash hamda investitsiyalarni jalb qilish imkoniyatlarini kengaytirishga xizmat qiladi.

Avtomobil yo'llari infratuzilmasini modernizatsiya qilish Prezident Murojaatnomasida transport siyosatining muhim tarkibiy qismi sifatida yoritiladi. Magistral yo'llarni xalqaro standartlarga mos "avtoban"larga aylantirish hamda yuqori tezlikda harakatlanishga mo'ljallangan avtomobil yo'llarini qurish hududlar o'rtasidagi transport bog'liqligini kuchaytirishga xizmat qiladi.

Shu bilan birga, ekologik talablarning transport siyosatiga integratsiya qilinishi transport infratuzilmasini rivojlantirishda yangi yondashuv shakllanayotganini ko'rsatadi. Ekologik stikerlar tizimini joriy etish, jamoat transporti ustuvorligini ta'minlash hamda intellektual boshqaruv elementlaridan foydalanish shahar transportining samaradorligini oshirish bilan birga ekologik yuklamani kamaytirishga qaratilgan [8].

2 Prezident murojaatnomasidan.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Prezident Murojaatnomasida transport infratuzilmasi mintaqaviy va global iqtisodiy aloqalar bilan uzviy bog'liq holda ko'rib chiqiladi. Yaqin qo'shni mamlakatlar bilan savdo-iqtisodiy hamda transport-logistika hamkorligini kengaytirish, shuningdek, Yevropa Ittifoqi, AQSH, Osiyo va Yaqin Sharq mamlakatlari bilan aloqalarni mustahkamlash transport tizimining tranzit va integratsion rolini kuchaytiradi.

Transport infratuzilmasining rivojlanishi ushbu aloqalarni amaliy jihatdan qo'llab-quvvatlovchi asosiy mexanizm sifatida namoyon bo'ladi. Tashqi savdo hajmlarining kengayishi va logistika yo'nalishlarining diversifikatsiyasi transport infratuzilmasining iqtisodiy samaradorligini oshiradi [9].

Prezident Murojaatnomasida transport infratuzilmasiga oid qarorlar iqtisodiy o'sishning real tendensiyalari, hududiy integratsiya jarayonlari hamda tashqi ochiqlik bilan uzviy bog'liq holda yoritilgan. Aviatsiya, temir yo'l va avtomobil transporti bo'yicha belgilangan ustuvor yo'nalishlar transport tizimini milliy iqtisodiyotning muhim tarkibiy qismi sifatida qayta talqin qilish imkonini beradi.

Mazkur yondashuv transport infratuzilmasini faqat texnik obyekt sifatida emas, balki iqtisodiy, institutsional va ijtimoiy jarayonlar bilan uzviy bog'liq kompleks tizim sifatida ilmiy jihatdan tahlil qilish zaruratini yuzaga keltiradi. Ushbu maqolada ko'rib chiqilgan ma'lumotlar keyingi bosqichda transport infratuzilmasining iqtisodiy samaradorligini statistik va empirik jihatdan baholash uchun mustahkam ilmiy asos bo'lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. World Bank. World Development Report: Infrastructure for Development. Washington, DC.
2. Aschauer, D. (1989). Is public expenditure productive? Journal of Monetary Economics, 23(2).
3. Banister, D., Berechman, J. (2001). Transport investment and economic development. Transport Reviews.
4. Calderón, C., Servén, L. (2014). Infrastructure, growth, and inequality. World Bank Policy Research.
5. UNCTAD. Review of Maritime Transport.
6. OECD. Transport Infrastructure and Skills Development.
7. Vickerman, R. (2018). High-speed rail and regional development. Regional Studies.
8. European Commission. Sustainable Urban Mobility.
9. IMF. Trade Logistics and Growth.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

1-Maxsus son. Bakalavr talabalarining maqolalari to'plami

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>